

KUDA SE KREĆE VASPITANJE I OBRAZOVANJE: VREDNOSTI KAO PUTOKAZ

ZBORNİK RADOVA
sa nacionalnog naučno-stručnog skupa
Susreti pedagoga 2024

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ

Univerzitet u Beogradu – Filozofski fakultet
Institut za pedagogiju i andragogiju
Pedagoško društvo Srbije

Susreti pedagoga
Nacionalni naučni skup

Kuda se kreće vaspitanje i obrazovanje:
vrednosti kao putokaz
Beograd

Zbornik radova

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ

Izdavači

Univerzitet u Beogradu – Filozofski fakultet
Institut za pedagogiju i andragogiju
Čika Ljubina 18–20, Beograd

Pedagoško društvo Srbije
Terazije 26, Beograd

Za izdavača

Prof. dr Jovan Miljković
dr Maja Vračar

Urednici

Prof. dr Milan Stančić
Doc. dr Nevena Mitranić Marinković
Prof. dr Kristinka Ovesni

Recenzenti saopštenja

Prof. dr Radovan Antonijević	Prof. dr Aleksandar Tadić
Prof. dr Jelena Vranješević	Prof. dr Zorica Šaljić
Prof. dr Živka Krnjaja	Doc. dr Saša Dubljanin
Prof. dr Kristinka Ovesni	Doc. dr Ivana Jeremić
Prof. dr Violeta Orlović Lovren	Doc. dr Maja Maksimović
Prof. dr Dragana Pavlović Breneselović	Doc. dr Vladeta Milin
Prof. dr Vera Spasenović	Doc. dr Nevena Mitranić Marinković
Prof. dr Biljana Bodroški Spariosu	Doc. dr Nataša Nikolić
Prof. dr Aleksandra Ilić Rajković	Doc. dr Tamara Nikolić
Prof. dr Lidija Miškeljin	Doc. dr Mirjana Senić Ružić
Prof. dr Lidija Radulović	Dragana Purešević
Prof. dr Milan Stančić	

Priprema za štampu i prelom

Dosije studio, Beograd

Dizajn korica

Mirjana Senić Ružić
Milan Stančić

Štampa

Pedagoško društvo Srbije, Beograd

Tiraž

100

ISBN 978-86-6427-313-8

Izdavanje zbornika radova finansirano je sredstvima Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacija Republike Srbije.

Odeljenje za pedagogiju i andragogiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Pedagoško društvo Srbije organizovali su, u okviru Susreta pedagoga, nacionalni naučni skup sa temom „Kuda se kreće vaspitanje i obrazovanje: vrednosti kao putokaz“. Cilj skupa bio je da se sagleda značaj vrednosti u vaspitanju i obrazovanju, da se kritički analiziraju vrednosti na kojima se temelji vaspitanje i obrazovanje, kao i da se razmene naučna saznanja i iskustva iz prakse o tome kako se sa decom i mladima razvijaju vrednosti. Važan cilj skupa bio je i da se sagledaju uloge pedagoga u jačanju obrazovanja kao vrednosti, preispitivanju vrednosnih temelja vaspitanja i obrazovanja, kao i u pružanju podrške razvoju pozitivnih vrednosti kod dece i mladih.

Susreti pedagoga
Nacionalni naučni skup
27. maj 2024, Beograd

Kuda se kreće
vaspitanje i obrazovanje:
vrednosti kao putokaz

Zbornik radova

Urednici

Prof. dr Milan Stančić
Doc. dr Nevena Mitranić Marinković
Prof. dr Kristinka Ovesni

Programski odbor skupa

dr Radovan Antonijević, redovni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Jelena Vranješević, redovni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Nataša Vujisić Živković, redovni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Živka Krnjaja, redovni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Kristinka Ovesni, redovni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Violeta Orlović Lovren, redovni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Aleksandra Pejatović, redovni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Vera Spasenović, redovni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Emina Hebib, redovni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Biljana Bodroški Spariosu, vanredni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Aleksandra Ilić Rajković, vanredni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Nataša Matović, vanredni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Lidija Miškeljin, vanredni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Lidija Radulović, vanredni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Milan Stančić, vanredni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Aleksandar Tadić, vanredni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Zorica Šaljić, vanredni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Saša Dubljanin, docent, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Ivana Jeremić, docent, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Vladeta Milin, docent, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Nevena Mitranić Marinković, docent, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Nataša Nikolić, docent, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Mirjana Senić Ružić, docent, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Maja Vračar, predsednica Pedagoškog društva Srbije
Nataša Stojanović, zamenica predsednice Pedagoškog društva Srbije

Predsednica organizacionog odbora

Dragana Gagić, istraživač-pripravnik, Filozofski fakultet u Beogradu

Članovi organizacionog odbora:

Dragana Purešević, asistent, Filozofski fakultet u Beogradu
Luka Nikolić, asistent i istraživač-saradnik, Filozofski fakultet u Beogradu
Ivana Pantić, istraživač-saradnik, Filozofski fakultet u Beogradu
Andrea Gašić, istraživač-pripravnik, Filozofski fakultet u Beogradu
Bojana Milosavljević, istraživač-pripravnik, Filozofski fakultet u Beogradu
Zorana Pešić, istraživač-pripravnik, Filozofski fakultet u Beogradu
Ivana Kokeza, istraživač-pripravnik, Filozofski fakultet u Beogradu
Jovana Katić, istraživač-pripravnik, Filozofski fakultet u Beogradu
Marijana Ristić, istraživač-pripravnik, Filozofski fakultet u Beogradu
Marina Nikolić, istraživač-pripravnik, Filozofski fakultet u Beogradu
Milica Ubović Delić, istraživač-pripravnik, Filozofski fakultet u Beogradu
Aleksa Eremija, Pedagoško društvo Srbije
Jovana Vanić, Pedagoško društvo Srbije
Marija Milinković, Pedagoško društvo Srbije
Udruženje studenata pedagogije „Freire“, Filozofski fakultet u Beogradu

SADRŽAJ

PLENARNA IZLAGANJA

Prof. dr Živka Krnjaja <i>Zajedničke vrednosti na različitim nivoima obrazovanja</i>	9
---	---

VREDNOSNA UTEMELJENOST VASPITNOOBRAZOVNE POLITIKE I PRAKSE

Prof. dr Radovan Antonijević <i>Obrazovanje za život u multikulturnom društvu: neke od determinanti utemeljenja i realizacije programa</i>	17
Prof. dr Vera Spasenović i prof. dr Zorica Šaljić <i>Opravdanost sticanja obaveznog obrazovanja putem školovanja kod kuće</i>	21
Doc. dr Maja Maksimović, doc. dr Jelena Joksimović i prof. dr Katarina Popović <i>Put ka građanskom aktivizmu. Od obrazovanja do angažovanja</i>	27
Luka Nikolić i prof. dr Lidija Radulović <i>Kako budući nastavnici razumeju pravednost u obrazovanju</i>	31
Doc. dr Nevena Mitranić Marinković <i>Čemu vredi strah? Oblikovanje vaspitno-obrazovnih vrednosti na afektivnom planu</i>	39
dr Marija Malović <i>Stereotipnost prostora za igru – od trenda na javnim prostorima ka trendu u vrtićima</i>	47
Aleksandar Milanković <i>Konflikt vrednosti u vaspitanju i obrazovanju</i>	53
Andrea Gašić <i>Koliko vredi nastavnik? Evaluacija rada nastavnika u eri globalnog neoliberalizma</i>	59
Bojana Milosavljević <i>Vrednosti kulture obrazovne ustanove</i>	65
Tijana Bogovac <i>Igra u prirodi i igra sa rizicima u vrtićima iz ugla praktičara</i>	71
Ana Gardašević i Svetlana Mijajlović <i>Uzajamno dejstvo planiranih situacija učenja i igre u realnom programu vrtića</i>	79

UČENJE VREDNOSTIMA U VASPITNOOBRAZOVNOM I ŠIREM KONTEKSTU

Doc. dr Olja Jovanović, Sanja Stojilković, prof. dr Jelena Vranješević, Jelena Vuković, Ivana Ilić, Ivana Đokić Videnović, Sofia Milenković, Jelena Vukadinović, Maja Marošan Mihajlović, Irena Milanković, Dragana Matović, Jelena Svilar Pavković, Olga Lakićević, Ana Bukvić, Milena Vasić, prof. dr Gordana Đigić, Ksenija Liščević, Nataša Stojanović, Mira Paul	
<i>Kad škola radi bim bam bam: podrška socioemocionalnom učenju učenika</i>	85
Antonija Raspopović Dragić, prof. dr Danica Vasiljević Prodanović i Jelena Vidojević	
<i>Uloga saradnje škole, porodice i učenika u promovisanju prosocijalnog ponašanja</i>	93
Doc. dr Aleksandar Bulajić, dr Nikola Koruga, doc. dr Tamara Nikolić i dr Cristoph Giehl	
<i>Bazične ljudske vrednosti, dispozicije za kritičko mišljenje i medijska pismenost kao prediktori poverenja u javne institucije u Srbiji tokom pandemije covid-19 – preliminarni rezultati istraživanja</i>	99
dr Maja Vračar	
<i>Obrazovanje i vaspitanje za održivi razvoj u funkciji razvoja pozitivnih vrednosti kod učenika</i>	107
dr Goran Pljakić	
<i>Humanističke vrednosti učenika u kontekstu kooperativne nastave</i>	113
Dragica Mirković i Vanja Vukčević	
<i>Književni tekst kao putokaz vrednosti: hodočasnikovo putovanje</i>	119
Ivana Kokeza i Dragana Gagić	
<i>Vaspitna uloga nastave – šta kažu nastavnici?</i>	125
Zorana Pešić i Jovana Katić	
<i>Uloga roditelja u oblikovanju moralnih vrednosti dece i mladih u digitalnom dobu</i>	133
Tamara Injac	
<i>Vonka i fabrika vrednosti: pedagoška relevantnost i implikacije medija za decu</i>	139
Anja Božić	
<i>U čemu se ogleda vrednost udžbenika?</i>	143
Katarina Jorović	
<i>Ekološko vaspitanje i obrazovanje i razvoj autonomije: antikonzumerizam kao odgovor</i>	151
Biljana Drobnjak i Danijela Živanović	
<i>Mišljenje učenika, nastavnika i roditelja o sistemu vrednosti kod mladih</i>	157

KOLIKO VREDI NASTAVNIK? EVALUACIJA RADA NASTAVNIKA U ERI GLOBALNOG NEOLIBERALIZMA¹

Andrea Gašić²

Univerzitet u Beogradu – Filozofski fakultet,
Institut za pedagogiju i andragogiju

Apstrakt

U radu se diskutuje o uticaju neoliberalizma na obrazovne politike kojima se uređuje rad i evaluacija rada nastavnika. Cilj rada je analiza trendova razvoja i reprodukcije vrednosti unutar aktuelnih modela evaluacije nastavnika, kako na globalnom nivou tako i u kontekstu Republike Srbije. Trendovi su analizirani pregledom radova o kvalitetu nastavnika u aktuelnom društveno-političkom kontekstu, pregledom dokumenata najdominantnijih globalnih obrazovnih politika, ali i nacionalnih strategija razvoja obrazovanja i vaspitanja. Kao centralne vrednosti pomenutih politika identifikovane su tržišne vrednosti, standardizacija, individualizam, lična odgovornost nastavnika i opšta instrumentalizacija obrazovanja. U kontekstu Srbije, primećuje se tendencija usvajanja trendova pomenutih globalnih politika, ali i nedostatak podrške za nastavnički profesionalni razvoj uz nedoslednost razvojnih strategija. U završnim razmatranjima poziva se na dijalog i traženje alternativa u evaluaciji koje bi podsticale vrednosti emancipacije, autonomije i demokratije, naglašavajući važnost participacije nastavnika u evaluativnom procesu, a u službi dekonstrukcije postojećih obrazaca moći unutar sistema.

Ključne reči: nastavnici, evaluacija rada nastavnika, vrednosti, globalizacija, neoliberalizam.

Uvod

Od druge polovine dvadesetog veka do danas, globalna obrazovna scena je bila oblikovana različitim vrednostima koje su odražavale specifičnosti društvenog i istorijskog konteksta. Veuglers i Veder (Veuglers & Vedder, 2003) sistematizovali su centralne vrednosti u obrazovanju u odnosu na globalne društveno-političke promene: *pedesetih godina* prošlog veka kao glavne vrednosti ističu se konformizam i prilagođavanje društvu; u *šezdesetim godinama* naglašavaju se vrednosti demokratičnosti u društvu i obrazovanju; *osamdesetih godina* se posebno izdvaja prelazak na tehničko i instrumentalno razmišljanje o obrazovanju; dok *devedesetih godina* širenjem neoliberalizma kao političkog projekta jača i globalizacija u razvoju obrazovnih sistema i saopštava se očekivanje globalnog ujednačavanja vrednosti među sistemima.

1 Realizaciju ovog istraživanja finansijski je podržalo Ministarstvo nauke, tehnološkog razvoja i inovacija Republike Srbije u sklopu finansiranja naučnoistraživačkog rada na Univerzitetu u Beogradu - Filozofskom fakultetu (broj ugovora 451-03-66/2024-03/ 200163).

2 <https://orcid.org/0000-0003-2200-7193>; e-mail: andrea.gasic@f.bg.ac.rs

Iako polaze iz različitih perspektiva, kreatori obrazovnih politika, međunarodne organizacije koje se bave pitanjima obrazovanja, kao i eksperti u oblasti obrazovanja – svi su ujedinjeni u poruci da je nastavnik jedna od najvažnijih karika za obezbeđivanje kvaliteta u obrazovnom sistemu (Adams et al., 2015; Anderson, 2013; Cochran-Smith, 2021; Darling Hammond, 2015; Looney, 2011; OECD, 2010). Ipak, ono što nesumnjivo ukazuje na sistemsko pozicioniranje nastavnika jeste konceptualizacija kvaliteta i evaluacije nastavničkog rada, koji se u obrazovnim politikama predstavljaju kao strateško rešenje za osiguravanje kvaliteta obrazovanja (Stančić, 2015). U trenutnom društveno-istorijskom kontekstu, u kome su elementi funkcionisanja sistema protkani neoliberalizmom, zajedno sa globalizacijom u obrazovanju gradi se vrlo specifičan kontekst za nastavnički rad.

Jedno od polaznih stanovišta ovog rada je da je svako pedagoško pitanje istovremeno i političko i etičko pitanje (Apple, 2014; Potkonjak, 1977). Prema tome, istraživanje svih fenomena u vaspitanju i obrazovanju treba se odvijati uz preispitivanje vrednosnih utemeljenja na kojima oni počivaju. Imajući u vidu i da je obrazovna politika uvek i politika vrednosti (Veugelers & Vedder, 2003), kao i da je odgovornost stručnjaka za obrazovanje da takve vrednosti preispituju, cilj ovog rada su analiza i diskusija o vrednostima koje reprodukuje sistem evaluacije nastavnika na globalnom planu, ali i u obrazovnom sistemu Republike Srbije. Pored pregleda relevantnih radova o pravcima razvoja konceptualizacije kvaliteta nastavničkog rada, analizirane su politike i inicijative OECD-a i Svetske banke koje se bave nastavnicima i njihovom evaluacijom. Analiza je sprovedena identifikovanjem ključnih trendova i obrazaca u dokumentima, kao i njihovih uticaja na nastavničku profesiju. Dalje, pristupljeno je i analizi poslednje dve *Strategije razvoja obrazovanja i vaspitanja u Srbiji* (2012; 2021) i *Pravilnika o standardima kompetencija za profesiju nastavnika* (2011) sa posebnim fokusom na evaluaciju i kvalitet rada nastavnika, poređenjem sa ključnim elementima globalnih politika, tragajući za sličnostima i razlikama, kao i preispitivanjem uticaja globalnih trendova na lokalnu obrazovnu politiku.

Neoliberalizam i nastavnici – vrednosti u globalnom kontekstu

Jačanjem neoliberalizma kao ekonomske ideologije, i polje obrazovnih politika postalo je isprepletano sa poljem globalnih ekonomskih politika (Greenblatt, 2018). Širenjem uticaja neoliberalizma, uz propagiranje ideje o minimizaciji državne intervencije, kroz privatizaciju državnih sektora i njihovo tretiranje kao tržišnih objekata (Tsang & Quinn, 2020), državni sektor usklađuje se sa metodama, kulturom i etičkim sistemom privatnih sektora (Ball, 2003). Globalna manifestacija ovog političkog fenomena na rad nastavnika podrazumeva pojačanu kontrolu nad sadržajem učenja u školama, kroz strogo strukturisan program i detaljnu specifikaciju posla nastavnika kroz definisane profesionalne kompetencije – što je praćeno mehanizmima nadzora i kontrole, a uz veliko ulaganje u testiranje merljivih ishoda nastave (Reeves, 2018). Pri tome, evaluacija nastavničkog rada sprovodi se u funkciji nadzora, a ne podrške – dok je lopta odgovornosti za ishode prebačena u dvorište nastavnika.

Zahtev za individualnom odgovornošću jeste zahtev globalnih obrazovnih politika koji je napravio velike transformacije u promeni pristupa nastavničkoj profesiji – definišući njegovu ulogu kao ulogu tehničara sa obavezom izvršavanja zahteva i održavanja standarda u praksi (Tsang & Qin, 2020). Takva evaluacija poručuje da rad nastavnika nema mnogo razlika u odnosu na tržišnu uslugu, kao i da je potrebno „uvećati“ svoju vrednost i unaprediti produktivnost da bi se došlo do rezultata koji dokazuju napredak. Vrednosti koje se pri tome promovišu su individualizam, produktivnost, preduzetništvo i borba za sopstveni opstanak, dok se prenošenjem odgovornosti na nastavnika postepeno inhibira njegova autonomija.

Za potrebe ovog rada, kratko ćemo predstaviti uticaj najdominantnijih neoliberalnih organizacija na globalne obrazovne politike koje se tiču evaluacije rada nastavnika – Svetske Banke i OECD-a. Reformom „No Child Left Behind“, 2002. godine Svetska Banka uvela je zahtev za redovnim testiranjem učenika zarad održavanja *odgovornosti* nastavnika (Greenblatt, 2018). To se dodatno učvršćuje 2010. godine projektom vlade SAD – Race to the Top – koji je iluminirao značaj kvantitativnih podataka i zastupao važnost sistemskog ustremljenja ka postizanju viših rezultata – u čemu je, vrlo očekivano, veliku odgovornost nosio nastavnik (Greenblatt, 2018). Najdrastičniji korak načinjen je 2013. godine kada Njujorški odsek za obrazovanje oformljava novi sistem nastavničke evaluacije koja prvi put direktno povezuje nastavnički kvalitet i sigurnost za održavanje posla sa skorovima učenika na nacionalnim testiranjima – *Annual Professional Performance Review* (New York State Education Law 3012c; prema: Greenblatt, 2018). Ovakav sistem evaluacije koji je podržala Svetska Banka nepogrešivo je formiran po modelu evaluacije nastavnika *prema postignućima učenika* (Stančić, 2015).

Sa druge strane, OECD godinama neguje sistem evaluacije u odnosu na *model dobrog nastavnika*, koji prepoznajemo prema iscrpnim listama kompetencija koje nastavnik treba da ima, uz ideje o tome kako proizvesti takve nastavnike (OECD, 2010). Tretiranje nastavnika kao robu koja se proizvodi, sa definisanjem usluga koje on u nastavi pruža, a koje slede ishode koji mogu da se predvide – u okviru neoliberalnih organizacija smatra se dobrom formulom za uspeh. Nakon izveštaja Teachers Matter i projekta TALIS, OECD nastavlja da diktira trendove i boji prakse nastavnika u evropskim sistemima. Opštim pregledom izveštaja *Teachers for the 21st Century: Using Evaluation to Improve Teaching* (OECD, 2013), kao dominantne motive u diskursu zapažamo: efikasnost; nagrade i kazne; unapređenje; odgovornost i privatni sektor.

U odnosu na vrednosti obrazovanja koje su najčešće u fokusu (Veugelers & Vedder, 2003), u pomenutim globalnim obrazovnim politikama zapažamo vrednosti orijentacije ka pojedincu umesto ka društvu; konformizma umesto nezavisnosti; kao i prihvatanje vrednosti umesto kritičke refleksije o njima. Izostaju vrednosti transformativnosti i demokratije, dok dominira podsticanje konformiranja ustaljenim načelima – što dodatno potvrđuje gorepomenutu paralelu nastavnika i nastave sa tržišnim elementima. Ukoliko razgovor prenesemo u lokalni kontekst, otvara se pitanje: Kakva je situacija u Srbiji?

Lokalna slika o vrednostima

Analizirajući sistem evaluacije nastavnika u Srbiji, autori su uočili kombinaciju dva modela evaluacije: u odnosu na postignuća učenika i u odnosu na model dobrog nastavnika (Stančić, 2015), pri čemu izostaje evaluacija kao podrška nastavničkom profesionalnom razvoju, a koja se pronalazi kao alternativa pomenutim modelima (Norlund et al., 2016). Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja nalaže da je vizija obrazovanja i vaspitanja u Srbiji usmerena ka građenju društva znanja, a da proklamovane kompetencije nastavnika definišu standarde na osnovu kojih se rad i procenjuje (*Pravilnik o standardima kompetencija za profesiju nastavnika i njihovog profesionalnog razvoja*, 2011). Iz toga sledi da i Srbija pažljivo prati trend evaluacije prema modelu dobrog nastavnika, koji je diktiran od strane OECD-a.

Analiza obrazovne politike Srbije iz prizme njenih razvojnih strategija dovodi nas do bitnih nalaza. U dokumentu Strategija razvoja obrazovanja u Srbiji do 2020. godine (2012), izriče se nezadovoljstvo tadašnjom implementacijom prosvetne legislative koja reguliše evaluaciju nastavnika. Autori

strategije navode da u Srbiji ne postoji organizovani sistem evaluacije rada nastavnika, te da se o njihovom kvalitetu može samo posredno zaključivati, na osnovu obrazovnih postignuća učenika na međunarodnim testiranjima. Uprkos neoliberalnom diskursu kojim je dokument prožet, pozitivna strana vidi se u naglašavanju potrebe za sistemskim organizovanjem evaluacije nastavnika, te je posvećivanje pažnje ovom pitanju bilo eksplicirano kao jedan od strateških poteza, a čija se razreda onda i očekivala u narednoj strategiji.

Ipak, iako se očekivalo da strategija koja se odnosi na period do 2030. godine Srbiji donese i nove rezultate i pomak u pomenutoj oblasti, ona pomirljivo saopštava da uprkos prethodnim težnjama, sistem evaluacije rada nastavnika nije unapređen, te da je i dalje većinski organizovan kroz spoljašnje vrednovanje ustanova i učešće u međunarodnim ispitivanjima obrazovnih postignuća učenika (*Strategija razvoja obrazovanja i vaspitanja u Republici Srbiji do 2030. godine*, 2021). O evaluaciji rada nastavnika i dalje se govori samo kao o sredstvu za merenje kvaliteta obrazovanja, a kao glavni instrument za vrednovanje i dalje je proglašen Pravilnik o standardima kompetencija, koji se u trenutku objavljivanja Strategije nije menjao deset godina. Sve pomenuto ne utiče pozitivno na razvoj evaluacije nastavnika, budući da joj se u dokumentima ne pridaje veliki značaj izvan vrednovanja rada ustanove, a takođe i imajući u vidu globalno pomeranje ka novom shvatanju profesionalnog razvoja nastavnika koji nije u funkciji emancipacije nastavnika. *Strategija 2030* eksplicitno iznosi da će Srbija nastaviti da prati globalni trend kompetitivnosti i javnosti rezultata koje škole ostvare na vrednovanju, te će i dalje prezentovati godišnje i ciklusne izveštaje o rezultatima spoljašnjeg vrednovanja, a zatim razvijati mere za korekciju (*Strategija...2030. godine*, 2021).

Umesto zaključka: Kuda dalje?

Pregledom globalnih obrazovnih politika koje se bave evaluacijom rada nastavnika uviđamo reprodukciju tržišnih vrednosti i pozicioniranje nastavnika kao tehničara koji pružaju usluge obrazovanja. Tako, kvalitet tih usluga se vrlo lako može izmeriti, a o rezultatu se ne mora pregovarati jer je nepogrešiv – moglo bi da se kaže da je moto prema kome globalne obrazovne politike operišu. Vrednosti koje se u takvom sistemu reprodukuju jesu vrednosti individualizma, lične odgovornosti i preduzetništva, dok na osnovu neraznovrsnosti u metodologiji evaluacije nastavnika možemo da zaključimo da se suzbijaju sloboda, ravnopravnost i emancipacija kao vrednosti. Uviđamo da i obrazovna politika Srbije, prateći globalne obrazovne politike, postaje tržišno orijentisana i usmerena ka ostvarivanju efikasnosti – dok emancipatorska komponenta postaje sve maglovitija (Tadić, 2019). U ovakvom sistemu evaluacija odslikava problem neravnopravne podele moći, što dodatno naglašava konfliktne perspektive onih koji su u moći i onih koji to nisu.

Iako je često zastupljeno polazište da je najveći fokus globalnih politika upravo moć (Robertson, 2016), pokretačka snaga za borbu leži u stavu da fokus na moći ne mora i ne treba da spreči usmeravanje pažnje na otvaranje dijaloga i potragu za alternativama (Apple, 2014). Glavna implikacija ovog rada, na osnovu kritike vrednosne zasnovanosti aktuelnog sistema obrazovanja nastavnika, jeste poziv za zajedničkim razmatranjem alternativnog sistema evaluacije nastavničkog rada. Evaluacija koja bi podsticala vrednosti emancipacije i demokratije podrazumeva participaciju glasova svih aktera, a posebno onih koji su u centru evaluativnog procesa – što su kontekstu našeg razgovora upravo nastavnici. Obogaćivanje metodologije vrednovanja njihovog rada onda podrazumeva da samoevaluacija

bude sastavni deo evaluacije. Važno je naglasiti da jačanje samoevaluacije nema značaj u eventualnom dopunjavanju vrednosnih skorova na osnovu kojih se nastavnik ocenjuje – već u tome što davanjem glasa nastavniku vršimo preraspodelu moći, osnažujemo ga za razumevanje i kritičko sagledavanje svoje prakse i šireg društvenog konteksta, stvaramo tlo za refleksivnu praksu i sa *obrazovanja kao merenja* skrećemo fokus na *obrazovanje kao transformaciju*.

Nakon kompletne analize u ovom radu, vratićemo se na početno pitanje iz naslova rada koje glasi “Koliko vredi nastavnik?”, ali nećemo odgovoriti na njega, jer ono nije naše. To je pitanje koje postavljaju obrazovne politike koje se bave merenjem nastavnika i svođenjem kompleksne profesije na ono što se može meriti. U međuvremenu, pozivamo na zajedničko traganje za alternativnim rešenjima, kao i širenjem dijaloga o vrednostima koje razvijamo unutar nastavničke profesije – jer shvatamo da je upravo to od *neizmerne* važnosti za obrazovanje.

Literatura

- Adams, T., Aguilar, E., Berg, E., Cismowski, L., Cody, A., Cohen, D.B., Dean, S., Formigli, L., Fung, J., Lee, C., & Marshall, K. (2015). A Coherent System of Teacher Evaluation for Quality Teaching. *Education policy analysis Archives*, 23(17), 1–26.
- Anderson L. W. (2013). *Nastava orijentisana na učenje*. Solun: Centar za demokratiju i pomirenje u jugoistočnoj Evropi.
- Apple, M. W. (2014). *Obrazovanje na pravom putu: tržišta, standardi, Bog i nejednakost*. Beograd: Fabrika knjiga.
- Ball, S. J. (2003). The teacher’s soul and the terrors of performativity. *Journal of education policy*, 18(2), 215–228. <https://doi.org/10.1080/0268093022000043065>
- Cochran-Smith, M. (2021). Exploring teacher quality: International perspectives. *European journal of teacher education*, 44(3), 415–428. <https://doi.org/10.1080/02619768.2021.1915276>
- Darling-Hammond, L., Amrein-Beardsley, A., Haertel, E., & Rothstein, J. (2012). Evaluating teacher evaluation. *Phi Delta Kappan*, 93(6), 8–15. <https://doi.org/10.1177/003172171209300603>
- Greenblatt, D. (2018). Neoliberalism and teacher certification. *Policy Futures in Education*, 16(6), 804–827. <https://doi.org/10.1177/1478210318771827>
- Looney, J. (2011). Developing High-Quality Teachers: teacher evaluation for improvement. *European Journal of Education*, 46(4), 440–455. <https://doi.org/10.1111/j.1465-3435.2011.01492.x>
- Norlund, A., Marzano, A., & De Angelis, M. (2016). Decentralization tendencies and teacher evaluation policies in European countries. *Italian Journal of Educational Research*, 9(17), 53–66.
- OECD (2010). *Nastavnici su bitni: Kako privući, usavršavati i zadržati efikasne nastavnike*. Beograd:Ministarstvo prosvete Srbije.
- OECD (2013). *Teachers for the 21st Century: Using Evaluation to Improve Teaching*. Paris: OECD Publishing.
- Potkonjak, N. (1977). *Teorijsko-metodološki problemi pedagogije*. Beograd:Prosveta.
- Pravilnik o standardima kompetencija za profesiju nastavnika i njihovog profesionalnog razvoja (2011). *Službeni glasnik Republike Srbije*, br. 5/2011.
- Reeves, J. (2018). Teacher identity work in neoliberal schooling spaces. *Teaching and Teacher Education*, 72(18), 98–106. <https://doi.org/10.1016/j.tate.2018.03.002>
- Robertson, S. L. (2016). The Global Governance of Teachers’ Work. In: Mundy, K., Green, A., Lingard, B., & Verger, A. (Eds.), *The Handbook of Global Education Policy* (pp. 275–290). Hoboken:John Wiley & Sons.
- Stančić, M. (2015). Nastavničke refleksije o evaluaciji sopstvenog rada. *Nastava i vaspitanje*, 64(4), 697–713.
- Strategija razvoja obrazovanja i vaspitanja u Republici Srbiji do 2030. godine (2021). *Službeni glasnik Republike Srbije*, br. 63/21.
- Strategija razvoja obrazovanja u Srbiji do 2020. godine (2012). *Službeni glasnik Republike Srbije*, br. 107/12.

- Tsang, K. K., & Qin, Q. (2020). Ideological disempowerment as an effect of neoliberalism on teachers. *Power and Education*, 12(2), 204–212. <https://doi.org/10.1177/1757743820932603>
- Tadić, A. (2019). *Na distanci od manipulacije: Emancipatorska komponenta vaspitnog rada nastavnika*. Beograd: Univerzitet u Beogradu – Filozofski fakultet, Institut za pedagogiju i andragogiju.
- Veugelers, W., & Vedder, P. (2003) Values in teaching. *Teachers and Teaching: theory and practice*, 9(4), 377–389. <http://dx.doi.org/10.1080/1354060032000097262>

CIP – Каталогизација у публикацији
Народна библиотека Србије, Београд

37.091.3:005.962.131(082)(0.034.2)

37.014(082)(0.034.2)

37.018(082)(0.034.2)

НАЦИОНАЛНИ научни скуп Сусрети педагога (2024 ; Београд)

Kuda se kreće vaspitanje i obrazovanje: vrednosti kao putokaz
[Elektronski izvor] : zbornik radova / Nacionalni naučni skup Susreti pedagoga, 27. maj 2024, Beograd ; urednici Milan Stančić, Nevena Mitrančić Marinković, Kristinka Ovesni. – Beograd : Filozofski fakultet, Institut za pedagogiju i andragogiju : Pedagoško društvo Srbije, 2024 (Beograd : Pedagoško društvo Srbije). – 1 elektronski optički disk (CD-ROM) ; 12 cm
Sistemska zahtevi: Nisu navedeni. – Nasl. sa naslovnog ekrana. – Tiraž 100. – Napomene i bibliografske reference uz radove. – Bibliografija uz svaki rad.

ISBN 978-86-6427-313-8 (IPA)

а) Образовање -- Управљање квалитетом -- Зборници

б) Васпитање -- Зборници

COBISS.SR-ID 145481225

**KUDA SE KREĆE
VASPITANJE I OBRAZOVANJE:
VREDNOSTI KAO PUTOKAZ**

ZBORNİK RADOVA
sa nacionalnog naučno-stručnog skupa
Susreti pedagoga 2024